

MAMLAKATIMIZ IQTISODIYOTINING BOSQICHMA-BOSQICH RIVOJLANISHIDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARINING O‘RNI

Qo‘chqorov Mavzurbek Xursanboyevich

Qo‘qon DPI Fizika va astronomiya kafedrası mudiri. PhD

Xusanov Asadbek Saminjon o‘g‘li

Qo‘qon DPI 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Bugungi kunda dunyo bo‘ylab energetika resurslariga bo‘lgan talab ortib borayotgani sababli, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish iqtisodiy barqarorlikka erishish, ekologik muammolarni kamaytirish va energiya xavfsizligini ta‘minlashda muhim omilga aylangan. Maqolada muqobil energiya manbalarining, xususan, quyosh, shamol va biogaz kabi manbalarning qo‘llanilishi iqtisodiy o‘shish va sanoat tarmoqlarining rivojlanishiga qanday ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkinligi ko‘rsatilgan.

Аннотация: Сегодня, в связи с ростом спроса на энергоресурсы во всем мире, использование возобновляемых источников энергии стало важным фактором достижения экономической стабильности, снижения экологических проблем и обеспечения энергетической безопасности. В статье показано, как использование альтернативных источников энергии, особенно таких источников, как солнечная, ветровая и биогазовая, может оказать положительное влияние на экономический рост и развитие промышленных секторов.

Annotation: Today, due to the increasing demand for energy resources worldwide, the use of renewable energy sources has become an important factor in achieving economic stability, reducing environmental problems and ensuring energy security. The article shows how the use of alternative energy sources, especially sources such as solar, wind and biogas, can have a positive effect on economic growth and the development of industrial sectors.

Kalit so‘zlar: muqobil energiya manbalari, iqtisodiy rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik barqarorlik, energiya xavfsizligi, quyosh energiyasi, energetika strategiyasi, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, yangi ish o‘rinlari.

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, экономическое развитие, возобновляемые источники энергии, экологическая устойчивость, энергетическая безопасность, солнечная энергетика, энергетическая стратегия, зеленая экономика, устойчивое развитие, новые рабочие места.

Key words: alternative energy sources, economic development, renewable energy, environmental sustainability, energy security, solar energy, energy strategy, green economy, sustainable development, new jobs.

2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishining beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha harakat Strategiyasida belgilangan sohadagi ustuvor yo‘nalishlarni amalga oshirish uchun qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, ishlab chiqarishda energiya sarfini qisqartirish, mahalliy ilmiy-texnik ishlanmalarning amaliyotda tatbiq etilishini muvofiqlashtirish va ilg‘or xalqaro energiya tejavchi texnologiyalarni tadqiq etish ishlari amalga oshirildi. O‘zbekiston-2030 strategiyasida ham sohada qilinishi kerak bo‘lgan ishlar belgilab qo‘yilgan.[1] Bugungi kunda energetika sohasi jahon iqtisodiyotining asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylangan bo‘lib, energiya resurslariga bo‘lgan talab har yili ortib bormoqda. An'anaviy energiya manbalariga bo‘lgan qaramlikni kamaytirish va barqaror rivojlanishga erishish maqsadida ko‘plab davlatlar muqobil energiya manbalariga, xususan, qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalariga katta e'tibor qaratmoqda. Mamlakatimizda ham iqtisodiyotni bosqichma-bosqich rivojlantirishda muqobil energiya manbalari muhim rol o‘ynashi kutilmoqda. Shu nuqtai nazardan, quyosh, shamol va biogaz kabi muqobil energiya manbalaridan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganish va ularning iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qilish alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola mamlakatimiz iqtisodiy rivojlanishida muqobil energiya manbalarining tutgan o‘rni, ularning foydalari va kelajakdagi istiqbollari haqida umumiy tasavvur beradi.

Muqobil energiya manbalarining iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni beqiyosdir. Quydan bazi bir ijobiy omillar keltirib o‘tilgan. Muqobil energiya manbalari, xususan, quyosh, shamol, biogaz va boshqa qayta tiklanuvchi manbalar, iqtisodiyotga ko‘p jihatdan ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.[3]

1. Energiya mustaqilligini oshirish: Muqobil energiya manbalaridan foydalanish mamlakatni import qilinadigan yoqilg‘iga bog‘liqlikdan chiqaradi. Bu esa milliy valyutani tejash va iqtisodiy xavfsizlikni oshirishga xizmat qiladi.

2. Yangi ish o‘rinlari yaratish: Muqobil energiya loyihalarini amalga oshirish ko‘plab yangi ish o‘rinlarini yaratadi. Energiya ishlab chiqarish, texnik xizmat ko‘rsatish va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish sohalarida yuqori malakali mutaxassislarga ehtiyoj ortadi.

3. Texnologik rivojlanish va innovatsiya: Muqobil energiya sohasiga investitsiya jalb qilish mamlakatning texnologik rivojlanishiga turtki bo‘ladi. Innovatsiyalar iqtisodiyotda samaradorlikni oshirib, energiya ishlab chiqarishning arzonroq va barqaror bo‘lishiga yordam beradi.

4. Ekologik xarajatlarni kamaytirish: An‘anaviy energiya manbalaridan foydalanish tabiatga zarar yetkazsa, muqobil energiya manbalari ekologik barqarorlikni saqlab qolishga imkon beradi. Bu esa uzoq muddatda iqtisodiyotda salbiy ekologik oqibatlar sababli yuzaga keladigan xarajatlarni kamaytiradi.

5. Energiya narxlarining barqarorligi: Muqobil energiya manbalari texnologiyalari rivojlanib, energiya ishlab chiqarish xarajatlari pasayib bormoqda. Bu kelajakda energiya narxlarining barqaror bo‘lishini ta‘minlaydi va inflyatsiya kabi iqtisodiy muammolarni cheklashga yordam beradi. Umuman olganda, muqobil energiya manbalarining rivojlanishi mamlakat iqtisodiy o‘shishini qo‘llab-quvvatlash bilan birga, iqtisodiy xavfsizlik, yangi ish o‘rinlari va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga yordam beradi.

O‘zbekiston muqobil energiya manbalarini rivojlantirish uchun ulkan salohiyatga ega. Jumladan butun jahon elektr tarmoqlari statistikasiga ko‘ra aholining 100% ini qamrab olish imkoniyti mavjud. Hozirda 1500 ga yaqin qishloq aholi punktlarida 1.5 mln aholi markaziy elektr tarmoqlaridan uzoq joyda joylashgan

eskirgan tarmoqlardan foydalanadi.[4] Bu esa muqobil energiya manbalari sohasini rivojlantirish qanchalik muhim ahamiyat kasb etishini isbotlaydi. Mamlakatimizda bu sohadi juda ko‘plab ishlar qilinmoqda. O‘zbekistonda kichik quvvatli quyosh fotoelektr tizimlarini o‘rnatish davlat tomonidan emas, tadbirkorlik subyektlari (xususiy korxonalar) tarafidan amalga oshiriladi.[1] 2022-yilda O‘zbekistonda quvvati 200 MVt ga teng bo‘lgan quyosh elektr stansiyalari yordamida 411 mln kVt/s elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Bu esa 124 mln metr kub tabiiy gazni tejash, atmosferaga 164 ming tonna zararli gazlar chiqarilishining oldini olish imkonini berdi.[2]

O‘zbekistonda shamol energiyasidan foydalanishning texnik potentsiali 100-500 milliard kVt.soatgacha yetadi. Lekin shamol energiyasi quyoshga nisbatan doimiy mavjud bo‘lishi undan foydalanishda afzallikni oshiradi. Shamol elektrostansiyalari energetik potentsial va elektr stansiyaning turiga qarab, mavjud infratuzilma obyektlaridan kelib chiqqan holda tasdiqlangan normalar asosida eng maqbul joylarga o‘rnatiladi. **Iqtisodiy manfaatlar:** Kam foydalanish xarajatlari. O‘rnatilgandan so‘ng shamol turbinalari past ish xarajatiga ega bo‘ladi. Manbaga xarajat yo‘q. Shamol bepul, shuning uchun energiya manbai narxi \$0. Ushbu tejamkorlik shuni anglatadiki, u AQShda elektr energiyasining eng mashhur turi, ko‘mir yoqadigan zavodlarga qaraganda arzonroqdir. 2016 yilgi moliyaviy tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, subsidiyasiz shamol loyihalari bir megavatt-soat uchun 32 dan 62 dollargacha turadi. Ko‘mir narxi bir megavatt-soat uchun 57 dan 148 dollargacha. Iqlim o‘zgarib borayotgan dunyoda shamollar kuchayishi kutilayotgani sababli xarajatlar pasayib ketishi bashorat qilinmoqda, bu esa shamoldan olinadigan energiya kelgusi yillarda ko‘proq bo‘lishini anglatishi mumkin. Mamlakatda 2026-yilga borib, quyosh va shamol elektr stansiyalari quvvatini 8 000 MVt gacha, gidroelektr stansiyalari quvvatini 2 920 MVt gacha oshirish rejalashtirilgan. Buning natijasida qayta tiklanadigan energiya ulushi 25 foizga yetadi, 3 mlrd metr kub tabiiy gaz tejaldi va 1 mln xonadon 1 yil davomida gaz bilan ta‘minlanadi. 2023—2030-yillarda O‘zbekistonda 11 ta yirik, 9 ta o‘rtacha va 8 ta kichik va mikro gidroelektr stansiyalarni qurish rejalashtirilgan. Shuningdek, yangi GESlarni ishga tushirish

tufayli yiliga 5,8 milliard kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi va 1,74 milliard metr kub tabiiy gaz tejaladi.[2]

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda quyosh va shamol energetikasini rivojlantirish mamlakatning energiya mustaqilligini ta‘minlash, ekologik barqarorlikni oshirish va iqtisodiy rivojlanishga erishish uchun muhim ahamiyatga ega. Mamlakatda qayta tiklanadigan energiyaga bo‘lgan qiziqish va talab ortib borayotgani tufayli quyosh energetikasiga e‘tibor qaratish milliy iqtisodiyotga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi va yangi ish o‘rinlarini yaratishga xizmat qiladi. Kelajakda O‘zbekiston quyosh energetikasi sohasida yetakchi davlatlardan biriga aylanish imkoniyatiga ega bo‘lib, bu esa barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot tamoyillariga sodiqlikni namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston respublikasi prezidentining 01.03.2013-yildai “Muobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-4552-son farmoni, <https://lex.uz/-2138638>.
2. <https://daryo.uz/2023/06/02/ozbekistonda-yashil-energetika-bugungi-holati-va-kutilayotgan-ozgarishlar>.
3. T. Majidov “Noana’naviy va qayta tiklanuvchi energiya manbalari”.
4. N. T. Toshpo‘latov, D. B. Qodirov “Qayta tiklanuvchi energiya manbalari fanidan o‘quv qo‘llanma”. Toshkent (2020).